

BAMBUK VA PAXTA IPLARINING FIZIK – MEXANIK XUSUSIYATLARI

*Tayanch doktorant Usnatdinova Elmira Faxratdinovna,
Dotsent Abdurahimova Fazilat Addullayevna,
Dotsent Mirusmanov Baxtiyor
Toshkent To‘qimachilik va Yengil Sanoat Instituti*

Annotatsiya. *Ushbu ilmiy maqolada trikotaj to‘qimalarini ishlab chiqarish uchun foydalanilishi rejalashtirilgan paxta va bambuk yigirilgan iplarining fizik-mexanik xususiyatlari tadqiq natijalari va tahlili keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *Trikotaj, paxta, bambuk, yigirilgan ip, uzilish kuchi, cho‘zilish.*

Аннотация. *В данной научной статье представлены результаты исследований и анализ физико-механических свойств хлопчатобумажных и бамбуковых прядельных нитей, которые планируется использовать для производства трикотажных тканей.*

Ключевые слова: *Трикотаж, хлопок, бамбук, пряжа, прочность на разрыв, удлинение.*

Annotation. *This scientific article presents the results of research and analysis of the physico-mechanical properties of cotton and bamboo spinning yarns, which are planned to be used for the production of knitted fabrics.*

Keywords: *knitting, cotton, bamboo, spinning yarn, tensile strength, elongation.*

Ip tarkibi, uning soni va fizik-mexanik xususiyatlari trikotaj nuqtai nazaridan, shuningdek, yakuniy mahsulot uchun ham juda muhimdir. Trikotaj to‘qish uchun ipni tanlash ipning tarkibi va xususiyatlaridan tashqari yakuniy mahsulotning tashqi ko‘rinishi va sifati, mato dizayni, iste’molchining talabi, trikotaj mashinasining turi va o‘lchami va boshqalar kabi ko‘plab omillarga bog‘liq. Tadqiqotlar natijasida nafaqat trikotaj uchun yangi tolalar, balki texnik/funksional to‘qimachilik kabi yangi mahsulotlar ham paydo bo‘ldi. Shunday qilib, har qanday mahsulot uchun uning tarkibi va xususiyatlariga qarab ipni tanlash juda muhimdir. Ba’zida ma’lum bir vaziyat uchun aralashtirilgan ip yoki bir nechta turdagi iplar kerak bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, ma’lum sharoitlarda, ba’zi yangi tolalar yoki maxsus iplar trikotaj mahsulotlarining yangi tavsiya etilgan tadbirlari talablarini bajarish uchun ishlab chiqilishi mumkin [1].

Bugungi kunda trikotaj matolarini ishlab chiqarish sezilarli ravishda ortgan. Trikotaj matolarini ishlab chiqarishda ishlatiladigan iplarga yumshoqlik, kam buramlik talablari qo‘yiladi. Halqali yigirish mashinalarida mazkur kamchiliklarni bartaraf etuvchi kompakt yigirish usuli yaratilgan. Usulning afzalligi shundaki, tolalar ipda tartibli joylashganligi tufayli cho‘zishga qarshiligi ortadi, tolalarning kompaktlanishi

natijasida ipning tukdorligi kamayadi. Demak, kompaktlash yo'li bilan ipning fizik-mexanik xossa ko'rsatkichlari yaxshilangan. Shuning uchun ham kompakt ip yigirish usuli yangi yigirish usuli sifatida keng miqyosda sanoatga kirib keldi [2]

To'qimachilik mahsulotlarini iste'mol qilishning kuchayishii to'qimachilik chiqindilari ishlab chiqarishning ko'payishiga va qimmatbaho tabiiy resurslarning tez kamayib ketishiga sabab bo'lmoqda. To'qimachilik va kiyim-kechak ishlab chiqarish uchun asosiy tsellyuloza tolasi bo'lgan paxta suv iste'moli, ifloslanish, tuproq degradatsiyasi va kimyoviy foydalanish kabi muhim barqarorlik muammolariga duch keladi. Paxta yetishtirish har bir kilogramm uchun taxminan 7000 dan 29 000 L suv sarflaydi. Bir juft jinsi shim ishlab chiqarish 33,4 kg CO₂ emissiyasiga va 3781 L suv sarfiga olib kelgan, bitta futbolka esa 2700 L suv iste'mol qilgan. Paxta yetishtirishda pestitsidlar va o'g'itlardan intensiv foydalanish, katta miqdorda suv va energiya sarflanishi hisobga olinsa, to'qimachilik va tikuvchilik sanoati (birinchi navbatda, paxta sanoati) chiqindilari ko'p bo'lgan eng ifloslantiruvchi tarmoqlar qatoriga kiradi [3].

Paxta tolasi to'qimachilik sanoati uchun zarur xomashyo hisoblanadi. Haddan tashqari yuqori haroratga salbiy bog'liqligi aniqlangan tola uzunligi ko'p jihatdan ip sifatini belgilaydi. Global isishning paxta tolasi uzunligi va uning mexanizmiga ta'sirini o'rganish uchun sun'iy ravishda ko'tarilgan harorat (34,6/30,5 °C, Tkun/Ttun) va atrof-muhit harorati (31,6/27,3 °C) hududlarida yetishtirilgan g'o'zalar o'rganilgan. Shu bois, global isish paxta tolasi uzunligiga salbiy ta'sir ko'rsatishini taxmin qilamiz, bu esa paxta yetishtirishdagi yo'qotishlarni minimallashtirish uchun oldindan chora ko'rishni talab qiladi [4].

O'simlik tolalari har doim hayotimizdagi iqtisodiy farovonlik va barqarorlikka aniq hissa qo'shib kelgan, chunki ular kundalik hayotimizda ishlatiladigan deyarli har bir narsada qo'llaniladi. So'nggi paytlarda yanada qulay va ekologik toza mahsulotlarga talab ortib bormoqda va ularni qondirish uchun to'qimachilik sohasi tadqiqotchilari qayta tiklanadigan va biologik parchalanadigan manbalar va atrof-muhitga zarar etkazuvchi jarayonlarga e'tibor qaratmoqdalar. Tabiiy tolali o'simliklar orasida bambuk o'zining ko'p qirrali qo'llanilishi va uni ko'paytirish uchun juda kam iste'mol qilinishiga qaramay, atrof-muhitga qo'shgan katta hissasi tufayli eng mashhur hisoblanadi.

Dunyodagi bambuklarning umumiy populyatsiyasi 80-90 avlod va taxminan 1000-1500 turdan iborat. Hindiston eng katta maydonni egallaydi va dunyodagi ikkinchi yirik bambuk zahirasidir. To'qimachilikda qo'llanilishi uchun bambuk tolalari asosan "Moso" nomi bilan mashhur bo'lgan *Phyllostachys edulis* bambukning eng uzun turidan ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, bambuk tsellyulozaning yuqori

mahsuldor manbalaridan biri bo‘lib, qayta tiklangan bambuk viskoza tolalari ham bozorni zabt etdi. Bu, asosan, ularning antibakterial tabiati, biologik parchalanadigan xususiyatlari, yuqori namlikni yutish qobiliyati, yumshoq silliq tuyg‘u va ultrabinafsha nuridan himoya qilish qobiliyati tufayli sodir bo‘ldi. Hozirgi vaqtda qayta tiklangan bambuk tolalari kiyim-kechak (ichki kiyimlar, sport to‘qimachilik, futbol kalar va paypoqlar), gigienik mahsulotlar (sanitariya salftkalari, niqoblar, bintlar va jarrohlik xalatlari), ultrabinafsha nurlaridan himoya qiluvchi kiyimlar, uy jihozlari to‘qimachilik mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash sumkalarida qo‘llaniladi. Ajoyib va xilma-xil funktsional xususiyatlarning bunday noyob kombinatsiyasi tufayli bambuk mavjud akademiya va sanoatning katta e‘tiborini tortdi [5].

Trikotaj mahsulotlari assortiment turlarini kengaytirish, zamonaviy trikotaj to‘quv mashinalarini texnologik imkoniyatlarini o‘rganish hamda mahalliy xomashyolardan samarali foydalanib, mahsulotlar ishlab chiqarishdan avval foydalaniladigan xomashyolarning fizik-mexanik xususiyatlarini tadqiqot va tahlil qilish, ijobiy natijalar berdi. Shu sababli olinishi rejalashtirilgan trikotaj to‘qimalarini to‘qishdan avval ishlatiladigan xomashyolarni xususiyatlari “O‘zbek - Turk Test Markazi” laboratoriyasida chiziqiy zichligi 20 teks bo‘lgan yigirilgan paxta va bambuk iplarini fizik-mexanik xususiyatlari tadqiq qilindi. Olib borilgan tadqiqotlar bo‘yicha quyidagi natijalar olindi (1-jadval).

1-jadval

Babuk va paxta yigirilgan iplarning fizik-mexanik xususiyatlari

Ko‘rsatkichlari	Paxta kalava ipi	Bambuk kalava ipi
Chiziqiy zichligi, teks	19,38	18,94
Buramlar soni, bur/m	840,66	833,83
Maksimal uzilish kuchi, sN	285	345,52
Nisbiy uzilish kuchi, sN/tex	14,70	18,24
Uzilishgacha bo‘lgan cho‘zilish, %	4,61	13,23

Paxta va bambuk iplarining fizik-mexanik xususiyatlarini tadqiqi natijasida shunday xulosaga kelish mumkinki, buramlar soni paxta kalava ipida 840.66 va

bambuk kalva ipida 833,83 bur/m tashkil qilib, bu trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishga mos keladi. Bambuk ipining maksimal uzilish kuchi (345,52 sN) paxta ipiga (285 sN) nisbatan yuqoriligi ma'lum bo'ldi. Bu bambuk ipi paxta ipiga nisbatan pishiqroqroq ekanligini bildiradi. Bundan tashqari bambuk ipini uzilishgacha bo'lgan cho'zilishi 13,23 foizni tashkil qilib paxta ipiga (14,7) nisbatan ancha yuqoriligi ma'lum bo'ldi.

Xulosa qilib aytganda, trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishda qo'llaniladigan ipning sifati katta ahamiyatga ega. Mahalliy xomashyolardan samarali foydalanish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanganligi sababli, taqdim etilayotgan maqolada paxta va bambuk kalava iplari mahsulotning tannarxini kam bo'lishini ta'minlaydi. Bambuk ipi hozirgi kunda O'zbekistonda "OSBORN" yigiruv korxonasi ishlab chiqarilib, bambuk ipini tanlashdan asosiy maqsad, trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari to'liq ohirigacha olib borilmagan va bambuk ipi hozirgi kunda dunyoda to'qimachilik sohasida o'z o'rniga ega bo'lgan xomashyolardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Chandra Ray, Mirela Blaga // Yarns for knitting and their selection // *Advanced Knitting Technology* 2022, p. 141-159
2. Zokirjon Erkinov, Azizbek Soliyev, Axror Yigitaliyev, Moxirjon Maxsudov // Halqali yigirish mashinasida sifatli trikotaj iplari ishlab chiqarish bo'yicha amaliy tadqiqotlar // *Central Asian Journal of Education and Innovation* 2022, p.195-201
3. Burcin Utebay, Pinar Celik , Ahmet Cay // Effects of finishing processes on physical properties of knitted fabrics produced by recycled cotton fibers // *Journal of Cleaner Production* p. 2024 1-8
4. Yanjiao Dai, Jiashuo Yang, Wei Hu, Rizwan Zahoor, Binglin Chen, Wenqing Zhao, Yali Meng, Zhiguo Zhou // Simulative global warming negatively affects cotton fiber length through shortening fiber rapid elongation duration // *Scientific report* 2017, p. 1-13
5. Abhijit Majumdar, Sanchi Arora. // *Bamboo fibres in textile applications* // Book, chapter 2015, p. 285-304